

УДК 338.439

Стріяшко Г.М. –

*к.ю.н., доцент, методист вищої категорії відділу програм підвищення кваліфікації,
Інституту післядипломної освіти та підвищення кваліфікації,
Державного податкового університету
Email: striashko@ukr.net
ORCID: 0009-0002-1768-5889*

G.M. Striashko –

*Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Methodologist of the highest category of the Department of Professional Development Programs,
the Institute of Postgraduate Education and Professional Development,
the State Tax University
(31 Universitetska street, Irpin, Kyiv region, Ukraine, 08200)
Email: striashko@ukr.net
ORCID: 0009-0002-1768-5889*

Замрига А.В. –

*к.е.н., д.ю.н., доцент,
професор кафедри публічного та міжнародного права
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
ORCID: 0000-0001-8919-6633
artur.zamryha@kneu.edu.ua*

A.V. Zamryha –

*Candidate of Economic Sciences, Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Public and International Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
ORCID: 0000-0001-8919-6633
artur.zamryha@kneu.edu.ua*

Публічно-правові проблеми та можливості інвестиційної діяльності в Україні

Актуальність теми інвестиційної діяльності в Україні під час війни та після її завершення є надзвичайно важливою через значний вплив інвестицій на відновлення економіки та забезпечення сталого розвитку країни. У сучасних умовах війна майже паралізувала інвестиційну активність, що негативно вплинуло на всі сектори економіки. Однак, навіть у такій складній ситуації, держава продовжує шукати шляхи підтримки бізнесу та відновлення інвестиційного клімату.

Післявоєнний період буде вирішальним для економічного зростання України, і саме іноземні інвестиції стануть важливим інструментом відновлення зруйнованих потужностей та сприяння модернізації економіки. Відповідне законодавче підґрунтя для залучення інвестицій формувалося в Україні протягом останніх років, але проблема корупції, слабкість судової системи та тривала війна є значними перешкодами для ефективного залучення іноземного капіталу.

Для створення сприятливого інвестиційного клімату необхідно посилити реформи судової системи, забезпечити прозорість нормативно-правового регулювання, запровадити механізми державного страхування для інвесторів і активно використовувати сучасні платформи та інноваційні інструменти для залучення капіталу. Вирішення цих проблем є ключовим для забезпечення економічної стабільності та сталого розвитку України. Як свідчить вітчизняна практика, розроблення стратегій розвитку окремих видів і сфер діяльності не забезпечує їх збалансованості за ресурсами, часом, пріоритетами. Тому, необхідно розробити комплексний механізм інформаційного забезпечення системи

забезпечення провадження інвестиційної діяльності в економіці України. При цьому, характерною рисою сучасного світового розвитку держав є активізація інтеграційних процесів у світі. Серед існуючих векторів розвитку, – євроінтеграційний курс забезпечує державі місце в системі світових бізнес-відносин. Для України інвестиційна інтеграція – це рух до стандартів цивілізованого, соціально орієнтованого ринкового ведення бізнесу. Пріоритетність цілей інвестиційної взаємодії України з країнами світу означає необхідність чіткого обґрунтування основних етапів реформування державної політики для покращення інвестиційної діяльності.

Правове забезпечення інвестиційної діяльності, регламентація та створення сприятливого інституційно-правового механізму для суб'єктів інвестиційного процесу є одними з найдієвіших інструментів підтримки державної інвестиційної діяльності.

Ключові слова: іноземні інвестиції, публічні відносини, інвестиційний клімат, інвестиційна безпека, медіація, глобалізація.

G.M. Striashko, A.V. Zamryha Public-Law Issues and Opportunities of Investment Activities in Ukraine

Investments are now one of the ways to effectively develop an enterprise. It allows you to withstand the ever-increasing level of competition and enables you to actively pursue an innovative path of development. Investing, developing new projects and attracting investments can help many Ukrainian businesses in times of unstable economy, inflation and martial law. All business operations include investments. Developing an investment strategy is an important part of the investment activities of any operating company. An investment strategy is a comprehensive plan for the development of an enterprise's investment activities, which in the long term should lead to the achievement of investment goals and the expected investment effect. Within the framework of the target orientation of its business strategy, the company carries out investment activities in accordance with the existing needs. The company promotes technological upgrading of production and provides financing for operating activities, maintaining solvency and creating competitive advantages for the producer in the market when using its own model of investment behaviour.

For Ukraine, investment integration is a movement towards the standards of a civilized, socially-oriented market approach to doing business. The prioritization of Ukraine's investment interaction goals with other countries highlights the need for a clear justification of the key stages in reforming state policy to improve investment activity.

Legal support for investment activities, regulation, and the creation of a favorable institutional and legal framework for participants in the investment process are among the most effective tools for supporting state investment activities.

Keywords: foreign investments, public relations, investment climate, investment security, mediation, globalization.

Постановка проблеми. Інвестиції є важливою частиною розвитку будь-якого бізнесу, оскільки вони сприяють зростанню, оновленню активів, підвищенню конкурентоспроможності та збільшенню прибутковості. Багато основних принципів формують ефективну систему управління інвестиціями. Враховуючи ризики та очікувану дохідність, спочатку стратегічне планування визначає пріоритетні напрямки інвестування. Це включає вибір місця для інвестування та розробку програми дій, яка має чіткі цілі та критерії оцінки. Далі використовується система фільтрів для відбору інвестиційних проектів, які відповідають стратегічним цілям компанії та фінансовим параметрам. У цьому випадку

необхідно використовувати як старі, так і нові показники ефективності, наприклад співвідношення прибутку до капіталовкладень і середньорічний економічний ефект. Для ефективного розвитку інвестиційної діяльності в Україні необхідно перейти від виключно цивільно-правового регулювання до більш комплексного підходу, який враховуватиме публічно-правові аспекти. Це передбачає вдосконалення існуючих та створення нових правових механізмів для забезпечення ефективності як державних (бюджетних), так і приватно-публічних інвестицій. Без чіткого розуміння сутності публічно-правових інвестиційних правовідносин та їх належного регулювання не можна досягти повного

потенціалу інвестиційної системи країни. Інвестиційне законодавство, виступаючи формою реалізації інвестиційного права, містить широке коло нормативних актів, які регулюють інвестиційну діяльність. Зважаючи на те, що інвестиційне законодавство все ще знаходиться лише на стадії формування і з чим пов'язана низка недоліків і проблем в його характеристиці, щонайпершу, наше дослідження має розпочатися з розгляду термінологічних визначень. Обов'язково має бути вирішене питання термінологічної зрозумілості і чіткості вживаних понять

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним та практичним питанням іноземної інвестиційної діяльності в Україні присвячено наукові праці таких вчених, як: М. Богуславського, Л. Воронової, О. Битяка, Д. Задихайло, Н.Козакової, Р. Бойчук, Л. Лук'яненка, та інших. Доробки та пропозиції цих науковців стали основою для подальшого висвітлення тенденцій та перспектив залучення іноземних інвестицій в економіку природу України, особливо в умовах повномасштабної війни та повоєнного відновлення.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Проблема досягнення стійкого зростання економічних напрямків України вимагає активізації інвестиційних процесів, переорієнтації з поточного управління і регулювання на довгострокове стратегічне планування. А воєнні події останнього року взагалі завдали суттєвого негативного впливу на розвиток та функціонування бізнесу в країні. Інвестори, при прийнятті будь-яких бізнес-рішень, зважають на оцінку балансу ризику та очікуваного прибутку. За нинішніх умов ризику є дуже високими, а отримання прибутку у коротко- та середньостроковій перспективі є низькими через обмеження руху капіталу, міграцію населення, руйнування інфраструктури та логістики, загальне падіння економічних показників в країні. При аналізі праць вчених-економістів хочеться відмітити погляди О. Шевченка, який розглядає зарубіжний досвід відновлення економіки за допомогою залучення інвестицій в післявоєнний період та вплив інноваційного підприємництва на нього [1], Г. Алексіна указує на те, що інвестиційно-банківська система є

важливим елементом світової фінансової системи і матиме особливий вплив на післявоєнне відновлення економіки [2]. М. Шенгер та І.Грінко аналізують обсяги прямих іноземних інвестицій в будівельну галузь України [3]. Цим питанням також присвячені дослідження В. Куцика [4] та Д. Різника [5], в яких розглядаються процеси прямого іноземного інвестування у післявоєнній Україні. А. Музиченко, Т. Овчаренко, Т. Сігаєва окреслюють роль залучення інвестицій для України. Вони зазначають, що для будь-якої країни залучення інвестицій в економіку є складним, але важливим процесом, який потребує розробки стратегій та інструментів реалізації [6]. Н. Усата вважає пріоритетним напрямом державної політики залучення інвестицій у зруйновану ворогом інфраструктуру та відновлення сільських територій [7].

Аналіз економічних поглядів використовується для забезпечення об'єктивності, адекватності даних реальній ситуації та формулювання обґрунтованих висновків. Залучення різних підходів дозволяє глибше розуміти проблеми і потенційні можливості економічного розвитку, особливо у сфері інвестиційної привабливості. В огляді літератури досліджуються наукові праці, що дозволяє виявити ключові інсайти та проблеми, пов'язані з інвестиціями в українську економіку.

Юридичні пропозиції спрямовані на вдосконалення правового регулювання інвестиційної діяльності, зокрема через створення сприятливих умов для інвесторів і розробку нових механізмів захисту інвестицій. Правники можуть запропонувати перегляд чинного законодавства для підвищення прозорості, скорочення бюрократичних бар'єрів і стимулювання інвестицій у ключові галузі економіки.

У правовій науці України, як пише Н. Саніахметова, відносини щодо інвестування складають предмет різних галузевих правових наук: конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного права, комерційного і підприємницького права, міжнародного права, податкового, земельного, екологічного, трудового та ін. Це пояснюється тим, що інвестиційна діяльність за своїм правовим характером є складною, і суб'єкти вступають у різного роду суспільні відносини, а тому правове

регулювання інвестиційної діяльності має міжгалузевий характер. З погляду концепції щодо публічного і приватного права регулювання інвестиційної діяльності торкається сфери як приватного, так і публічного права, тут можуть застосовуватись приватноправовий і публічно-правовий методи.

Як зазначає Л. Воронова, інвестиційна діяльність як процес створення матеріальної бази в державі (необхідних активів) є багатовекторним комплексним інститутом, відносини в якому регулюються нормами різних галузей права, у тому числі і адміністративного.

Розглянемо, як вплинула війна на найпопулярніші напрямки інвестування в Україні. Одним з найпоширеніших напрямків інвестування є державні облігації. Облігації внутрішньої державної позики вважаються надійними, адже їх гарантує сама держава. Під час війни популярними є військові облігації. Їхня прибутковість може доходити до 18,5% річних.

Інвестування в будівництво було дуже поширеним до війни й приносило великий прибуток. Зараз попит на нерухомість спав через велику можливість її втратити внаслідок бойових дій. Проте після війни даний напрямок знову стане популярним, адже почнеться відбудова країни і зменшиться ризик втрати.

Інвестування у землю постійно продовжує розвиватися. Це зумовлено тим, що її майже неможливо знищити. Особливо інвестування в землю розвивається на тих територіях, де не відбуваються активні бойові дії.

До 24 лютого 2022 року серед українців було популярним інвестування в іноземні цінні папери. Проте зараз Нацбанк обмежив валютні операції, що зробило такий напрямок вкладання коштів доступним лише тим, хто має кошти на рахунках в інших країнах. Не зважаючи на війну, активно продовжує розвиватися інвестування у стартапи. Зокрема, популярним стало вкладати кошти в західні ринки [8]. Важливими для економіки України є залучення саме іноземних інвестицій. Під час війни стало важче залучати нових інвесторів. На даний момент в Україні є два основних негативних фактори, які перешкоджають залученню іноземних інвестицій. Першим фактором, який фіксується вже тривалий час, є відсутність захисту та гарантій іноземних інвестицій з боку держави. В Україні відсутні відповідні закони, які б

регулювати діяльність іноземних інвесторів. Також недосконалі судова та банківська системи додають ризиковості інвестиціям. Процвітаюча корупція в країні теж відіграє велику роль. До того ж зараз з'явилися воєнні ризики, які поки ніяк не страхуються. Другим фактором є агресія з боку росії, яка негативно впливає на всю економіку України. Активні бойові дії, вимушене переселення людей, пошкоджені інфраструктура та логістика, закриття повітряних кордонів та портів. Усе це впливає на проекти, адже може призвести до їх закриття чи замороження [9]. Попри загрози залишаються й сприятливі фактори для залучення інвестицій.

Основною проблемою, з якою стикаються інвестори в Україні, є недосконалі та нестабільна правова база. Зміни у законодавстві відбуваються без належної передбачуваності та перехідних періодів, що робить ризики інвестиційних вкладень високими. Існує також проблема недостатньої узгодженості законодавства з міжнародними нормами та стандартами. Корупційні явища та бюрократія залишаються основними факторами, що негативно впливають на інвестиційний клімат. Незважаючи на антикорупційні реформи, іноземні та місцеві інвестори продовжують стикатися з вимаганням хабарів та затримками у видачі дозволів. Однією з ключових проблем є відсутність ефективних механізмів захисту прав інвесторів. Судова система залишається слабкою, а питання виконання судових рішень стоять на високому рівні складності. Інвестори не завжди можуть бути впевнені, що їхні права будуть захищені в судовому порядку. Воєнний стан і територіальні конфлікти ускладнюють економічну стабільність країни, а також збільшують інвестиційні ризики. Це робить Україну менш привабливою для великих міжнародних компаній, які шукають стабільності для своїх вкладень.

Україна рухається у напрямку євроінтеграції, що відкриває можливості для покращення інвестиційного клімату шляхом гармонізації національного законодавства з європейським. Впровадження європейських стандартів забезпечить кращі умови для захисту інвесторів та їх активів.

Існує потреба в удосконаленні механізмів державної підтримки інвестицій, зокрема, через створення спеціальних економічних зон, надання

податкових пільг та сприяння державних гарантій. Така підтримка може стимулювати притік інвестицій, особливо в стратегічно важливі галузі.

Розвиток інфраструктури — як фізичної, так і цифрової — може стати важливим чинником для покращення інвестиційного клімату. Уряд має на меті знизити адміністративні бар'єри, спростити процедури реєстрації бізнесу та отримання дозволів на діяльність.

Продовження та поглиблення антикорупційних реформ є необхідною умовою для залучення інвестицій. Забезпечення прозорості у державному управлінні та підвищення відповідальності посадових осіб сприятиме формуванню довіри серед інвесторів.

Необхідно запровадити механізми, що забезпечуватимуть передбачуваність правових змін, зокрема через проведення консультацій із бізнесом та міжнародними експертами.

Слід провести глибоку реформу судової гілки влади для забезпечення неупередженого розгляду справ і швидкого виконання судових рішень, що посилять правову захищеність інвесторів. Створення незалежних інституцій для вирішення інвестиційних спорів допоможе зменшити залежність від державних судів та забезпечити швидкий розгляд справ. Запровадження більш жорстких механізмів контролю та відповідальності за корупційні правопорушення на державному рівні.

Створення сучасних інноваційних хабів і технопарків для стимулювання технологічних інвестицій.

Україна має великий потенціал для залучення інвестицій, проте успішна реалізація цього потенціалу залежить від подолання публічно-правових проблем. Проведення реформ у сферах правового захисту інвесторів, судової системи та боротьби з корупцією є ключовими кроками для формування сприятливого інвестиційного клімату. Інвестиції можуть стати

каталізатором економічного зростання України за умов забезпечення стабільності та передбачуваності державної політики.

Як показує світовий досвід, іноземний капітал у формі інвестицій надходить насамперед у ті країни, у яких створена стабільна й ефективна законодавча база щодо режиму залучення і використання іноземних інвестицій.

Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в Україні. Проте, нормативно-правова база, що регулює сферу інвестування, потребує постійного вдосконалення та оновлення, що прямим чином впливає саме на покращення інвестиційного клімату в Україні. В основному в Україні використовуються ті ж самі інструменти державного регулювання іноземного інвестування, що й у більшості зарубіжних країн. Зокрема, це: надання інвесторам податкових та митних пільг, дотацій, субсидій та субвенцій, застосування норм пришвидшеної амортизації, використання механізму державно-приватного партнерства, необхідність проведення експертизи інвестиційних проектів, визначення умов користування природними ресурсами, надання державних і місцевих гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єкта господарювання, ліцензування деяких видів господарської діяльності, встановлення у деяких випадках державних фіксованих та регульованих цін і тарифів, надання кредитів на пільгових умовах тощо.

Список використаних джерел:

1. Shevchenko O S. Influence of innovative entrepreneurship on economic recovery in the post-war period: foreign experience. *The national transport university bulletin*. 2022. Vol. 4. No. 54. P. 231–237. URL: <https://doi.org/10.33744/2308-6645-2022-4-54-231-237>.
2. Алексін Г. Роль інституту інвестиційного банкінгу в повоєнному відновленні економіки. *Економіка та суспільство*. 2023. № 53. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-39>.

3. Шенгер М., Грінько І. Залучення прямих іноземних інвестицій у будівельну галузь України в період повоєнного відновлення економіки. *SWorldJournal*. 2019. № 16–02. С. 35–38. URL: <https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-16-02-034>.
4. Куцик В. І., Герасимова А. В. Моніторинг сучасного стану залучення іноземних інвестицій у економіку України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. *Економічні науки*. 2023. № 69. С. 53–58. URL: <https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-69-07>.
5. Riznyk D. Perspectives for post-war recovery in Ukraine in the sphere of attracting foreign direct investments. *Economics of System Development*. 2023. Vol. 5. No. 1. P. 31–34. URL: <https://doi.org/10.32782/2707-8019/2023-1-5>.
6. Музиченко А. О., Овчаренко Т. С., Сігаєва Т. Є. Стратегії залучення інвестицій в українську економіку: прогнози й виклики. *Академічні візії*. 2023. №23. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/602>.
7. Усата Н. В. Державно-приватне партнерство як один із дієвих механізмів відбудови та розвитку сільських територій. *Агросвіт*. 2023. № 14. С. 54–62. URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.14.54>.
8. Як і куди потрібно інвестувати в 2023 році. Kyivstar business hub: веб-сайт. URL: <https://hub.kyivstar.ua/articles/yak-i-kudy-varto-investuvaty-v-ukrayini-u>.
9. Панкова Л. І., Камалова-Кутинець О. М. Аналіз тенденцій та перспектив залучення іноземних інвестицій в умовах економіки війни. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2022. №6. URL: <https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2022-6-03-02>.
10. Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Що це значить. BBC NEWS Україна. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-63730807>
11. МЗС України: про санкції проти рф. URL: <https://finap.com.ua/mzs-ukrayiny-pro-sanktsiyi-protu-rf>.
12. Інвестування в Україну під час війни. URL: <https://trans.info/ua/investuvannya-v-ukrayinu-pid-chasviynu-327240>.
13. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україні. URL: <http://newsru.ua/finance/17feb2011/pii.html>.

References:

1. Shevchenko O S. Influence of innovative entrepreneurship on economic recovery in the post-war period: foreign experience. *The national transport university bulletin*. 2022. Vol. 4. No. 54. P. 231–237. URL: <https://doi.org/10.33744/2308-6645-2022-4-54-231-237>.
2. Aleksin H. Rol instytutu investytsiinoho bankinhu v povoiennomu vidnovlenni ekonomiky. *Ekonomika ta suspilstvo*. 2023. № 53. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-39>.
3. Shenher M., Hrinko I. Zaluchennia priamykh inozemnykh investytsii u budivelnu haluz Ukrainy v period povoiennoho vidnovlennia ekonomiky. *SWorldJournal*. 2019. № 16–02. S. 35–38. URL: <https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-16-02-034>.
4. Kutsyk V. I., Herasymova A. V. Monitorynh suchasnoho stanu zaluchennia inozemnykh investytsii u ekonomiku Ukrainy. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. *Ekonomichni nauky*. 2023. № 69. S. 53–58. URL: <https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-69-07>.
5. Riznyk D. Perspectives for post-war recovery in Ukraine in the sphere of attracting foreign direct investments. *Economics of System Development*. 2023. Vol. 5. No. 1. P. 31–34. URL: <https://doi.org/10.32782/2707-8019/2023-1-5>.
6. Muzychenko A. O., Ovcharenko T. S., Sihaieva T. Ye. Stratehii zaluchennia investytsii v ukrainsku ekonomiku: prohozy y vyklyky. *Akademichni vizii*. 2023. №23. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/602>.
7. Usata N. V. Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak odyin iz diievykh mekhanizmiv vidbudovy ta rozvytku silskykh terytorii. *Ahrosvit*. 2023. № 14. S. 54–62. URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.14.54>.

8. Yak i kudy potribno investuvaty v 2023 rotsi. Kyivstar business hub: veb-sait. URL: <https://hub.kyivstar.ua/articles/yak-i-kudy-varto-investuvaty-v-ukrayini-u>.
9. Pankova L. I., Kamalova-Kutynets O. M. Analiz tendentsii ta perspektyv zaluchennia inozemnykh investytsii v umovakh ekonomiky viiny. *Problemy suchasnykh transformatsii. Serii: ekonomika ta upravlinnia*. 2022. №6. URL: <https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2022-6-03-02>.
10. Yevroparlament vyznav Rosiiu derzhavoiu-sponsorom teroryzmu. Shcho tse znachyt. BBC NEWS Ukraina. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-63730807>
11. MZS Ukrainy: pro sanktsii proty rf. URL: <https://finap.com.ua/mzs-ukrayiny-pro-sanktsiyiproty-rf>.
12. Investuvannia v Ukrainu pid chas viiny. URL: <https://trans.info/ua/investuvannya-v-ukrayinu-pid-chasviyny-327240>.
13. Zahalnyi obsiah priamykh inozemnykh investytsii v Ukraini. URL: <http://newsru.ua/finance/17feb2011/pii.html>.